

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОБЪЁМА ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ УЗЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Салимов Э.Э., Рахманов К.Э.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В статье представлены результаты комплексного обследования и хирургического лечения 163 пациентов с доброкачественными узловыми образованиями щитовидной железы. Разработан дифференцированный алгоритм выбора объёма операции, основанный на данных ACR TI-RADS, цитологической классификации Bethesda, иммуногистохимического исследования, флоуметрии, соноэластографии, МСКТ и гормонального профиля. Применение балльной шкалы позволило индивидуализировать хирургическую тактику, увеличить долю органосохраняющих операций, снизить частоту ранних послеоперационных осложнений, гипотиреоза и рецидивов. Полученные результаты подтверждают клиническую эффективность предложенного алгоритма и его практическую значимость при выборе оптимального объёма операции у больных с доброкачественными узловыми заболеваниями щитовидной железы.

Ключевые слова: узловой зоб; щитовидная железа; ACR TI-RADS; Bethesda; хирургическая тактика.

CLINICAL AND DIAGNOSTIC JUSTIFICATION FOR SELECTING THE EXTENT OF SURGERY IN BENIGN NODULAR THYROID LESIONS

Salimov E.E., Rakhmanov K.E.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The article presents the results of comprehensive examination and surgical treatment of 163 patients with benign nodular thyroid lesions. A differentiated algorithm for selecting the extent of surgery was developed based on ACR TI-RADS, Bethesda cytological classification, immunohistochemical examination, flowmetry, sonoelastography, contrast-enhanced MSCT and hormonal profile. The use of the proposed scoring scale made it possible to individualize surgical tactics, increase the rate of organ-preserving procedures, and reduce early postoperative complications, hypothyroidism and recurrence. The obtained results confirm the clinical effectiveness and practical value of the proposed algorithm in determining the optimal surgical volume in patients with benign nodular thyroid diseases.

Keywords: nodular goiter; thyroid gland; ACR TI-RADS; Bethesda; surgical tactics.

ҚАЛҚОНСИМОН БЕЗНИНГ ХАВФСИЗ ТУГУНЛИ ҲОСИЛАЛАРИДА ЖАРРОҲЛИК АРАЛАШУВИ ҲАЖМИНИ ТАНЛАШНИНГ КЛИНИК-ДИАГНОСТИК АСОСЛАРИ

Салимов Э.Э., Рахманов К.Э.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада қалқонсимон безнинг хавфсиз тугунли ҳосилалари билан озриган 163 нафар беморни комплекс текшириши ва жарроҳлик даволаш натижалари баён қилинган. Операция ҳажмини танлаш учун ACR TI-RADS, Bethesda цитологик таснифи, иммуногистокимёвий текширув, флоуметрия, соноэластография, МСКТ ва гормонал кўрсаткичларга асосланган дифференциал алгоритм ишлаб чиқилган. Таклиф этилган балли шкала жарроҳлик тактикасини индивидуаллаштириши, орган сақловчи операциялар улушини ошириши, эрта операциядан кейинги асоратлар, гипотиреоз ва рецидивлар частотасини камайтириши имконини берган. Олинган натижалар ишлаб чиқилган алгоритмнинг клиник самарадорлиги ва қалқонсимон безнинг хавфсиз тугунли касалликларида операция ҳажмини танлашда амалий аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: тугунли буқоқ; қалқонсимон без; ACR TI-RADS; Bethesda; жарроҳлик тактикаси.

e-mail: salimov.ed@sammu.uz

Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения, «в мире патологией щитовидной железы страдают более 200 миллионов человек, при этом узловой зоб является одной из

самых распространенных форм заболеваний данной железы, особенно в регионах с дефицитом йода в организме» [3, 7, 10]. Узловой зоб продолжает оставаться актуальной проблемой здоровья, связанной не только с дефицитом йода, но и с другими факторами, такими как генетическая предрасположенность, экологические условия, а также воспалительные и опухолевые процессы в ткани щитовидной железы. В Узбекистане проблема узлового зоба приобретает особую медико-социальную значимость по данным национальных эпидемиологических исследований [1, 8].

Ежегодный прирост числа пациентов с впервые выявленным узловым зобом, необходимость дифференцированного выбора между консервативным наблюдением и хирургическим лечением, а также высокая частота послеоперационных осложнений и рецидивов при использовании нестандартизированных хирургических подходов определяют настоятельную потребность в разработке научно обоснованных алгоритмов ведения данной категории пациентов применительно к условиям отечественного здравоохранения [2, 5, 6].

Вышеуказанное диктует необходимость разработки и внедрения в клиническую практику дифференцированного, научно обоснованного алгоритма выбора объема хирургического вмешательства при доброкачественных узловых образованиях щитовидной железы, интегрирующего современные методы предоперационной стратификации риска — ультразвуковую классификацию ACR TIRADS, цитологическую верификацию по системе Bethesda, иммуногистохимическое исследование, доплерометрическую флоуметрию и контрастную МСКТ — в единый количественный инструмент с формализованными хирургическими порогами, применение которого позволит одновременно снизить частоту необоснованных тиреоидэктомий, сопряжённых с пожизненным гипотиреозом, и минимизировать риск рецидива узлового зоба после органосберегающих вмешательств, тем самым обеспечив оптимальный баланс между радикальностью операции и сохранением функциональной состоятельности щитовидной железы у каждого конкретного пациента.

Целью исследования является разработать дифференцированный алгоритм выбора объема хирургического вмешательства при доброкачественных узловых образованиях щитовидной железы.

Материалы и методы исследования. Настоящее исследование основано на анализе результатов комплексного обследования и хирургического лечения пациентов с доброкачественными образованиями щитовидной железы, оперированных в условиях хирургического отделения Кашкадарьинского филиала Республиканского специализированного эндокринологического НИМЦ им. Ё.Х. Туракулова (г. Карши) в 2019–2025 годах. Для проведения проспективного, динамического и клинически активного наблюдения были отобраны 163 пациента. В зависимости от выбора тактики лечения больные разделены на две группы. В состав группы сравнения вошли 75 пациентов (46,0%) с узловым зобом, а основную группу составили 88 пациентов (54,0%). Средний возраст пациентов основной группы составил 46 года, группы сравнения - 47 года. В обеих группах отчетливо преобладали пациенты в возрасте от 41 до 60 лет: 59,1% в основной и 56,0% в группе сравнения. Женщины составляли 85,2% в основной и 84,0% в группе сравнения. Структура сопутствующей патологии в обеих группах также не имела статистически значимых различий. Ведущей нозологической формой в обеих группах являлся узловой нетоксический зоб (39,8% и 41,3%), второе место занимал многоузловой нетоксический зоб (22,7% и 21,3%), третье - фолликулярная аденома (19,3% и 18,7%). Аутоиммунный тиреоидит в узловой форме выявлен у 11,4% и 12,0%, узловой токсический зоб - у 6,8% и 6,7% пациентов соответственно.

Диагностическое обследование включало клиничко-anamnestический, лабораторный, инструментальный и морфологический разделы. Принципиальное различие между группами состояло в объеме и алгоритме инструментального обследования: в основной группе применялся расширенный многоуровневый диагностический комплекс, обеспечивавший предоперационную стратификацию по критериям злокачественного потенциала и риска рецидива, тогда как в группе сравнения использовались традиционные стандартные методы.

Ультразвуковое исследование щитовидной железы с оценкой регионарных лимфатических узлов выполнялось всем 163 пациентам по стандарту. Классификация ACR TIRADS (American College of Radiology Thyroid Imaging Reporting and Data System, 2017) применялась у всех 88 пациентов основной группы (100%) и лишь у 34 из 75 в группе сравнения. Также ультразвуковая флоуметрия - цветное доплеровское картирование (ЦДК) в сочетании с импульсно-волновой доплерографией сосудов щитовидной железы и узловых образований – применяли только пациентам основной группы.

Контрастная МСКТ шеи и верхнего средостения являлась обязательным элементом предоперационного обследования всех 88 пациентов основной группы (100%), тогда как в группе сравнения выполнялась лишь у 21 из 75 пациентов (рис. 1).

Рис. 1. Пациентка С., 64 года. Узловой многоузловой зоб с загрудинным компонентом: слева - внешний вид пациентки до операции; справа - данные контрастной МСКТ шеи и верхнего средостения

Тонкоигольная аспирационная биопсия под ультразвуковым контролем (ТИАБ) проводилась всем 163 пациентам обеих групп. Цитологические заключения верифицировались строго в соответствии с международной классификацией Bethesda - шестикатегорийной системой, стандартизирующей интерпретацию цитологического материала и обеспечивающей воспроизводимую оценку риска злокачественности. В основной группе Bethesda II в сочетании с благоприятными данными по другим критериям алгоритма (TIRADS ≤ 3 , RI < 0,70, соноэластография тип 1–3) служила основанием для выполнения гемитиреоидэктомии у 42 из 56 пациентов (75,0%) (рис. 2). Категория Bethesda III (AUS/FLUS - атипия неопределённого значения) (рис. 3) выявлена у 30 пациентов (18 в основной группе, 12 в группе сравнения); риск злокачественности при ней составляет 6–18%, и именно она создавала наибольшие диагностические трудности для хирурга. В основной группе Bethesda II обусловила гемитиреоидэктомию у 75,0% пациентов данной категории, тогда как в группе сравнения та же цитология нередко не предотвращала тиреоидэктомию (14,8% случаев).

Рис. 2. Bethesda II. Доброкачественная (коллоидный зоб, тиреоидит)

Рис. 3. Bethesda III. Фолликулярное поражение неопределённого значения = AUS/FLUS

В зонах диагностической неопределённости (Bethesda III–IV) решающую дополнительную роль играло ИГХ-исследование, позволившее обоснованно отказаться от тиреоидэктомии у 55,6% пациентов с Bethesda III при нормальном ИГХ-профиле.

Гормональный профиль существенно влиял на выбор операции: ТТГ меньше нормы служил показанием к тиреоидэктомии, ТТГ больше нормы служил в пользу органосохраняющего вмешательства.

Антитела к тиреопероксидазе и антитела к тиреоглобулину использовали для прогноза рецидива и гипотиреоза.

Таким образом, каждый применявшийся диагностический инструмент - от тонкоигольной аспирационной биопсии до гормонального профиля и морфологической верификации - влиял на выбор объёма операции и в конечном счёте на результаты лечения.

Результаты исследования. В группе сравнения в 33,3% случаях выполнены органосохраняющие операции и в 66,7% случаях радикальные операции, т.е. примерное соотношение 1:2, в пользу радикальной тактики (табл. 1).

Таблица 1.

Выполненные операции в группе сравнения

Вид оперативного вмешательства	n	%
Тиреоидэктомия	33	44,0
Субтотальная резекция щитовидной железы	17	22,7
Гемитиреоидэктомия	19	25,3
Резекция перешейка щитовидной железы	6	8,0
Всего	75	100,0

В группе сравнения преобладала тотальная тиреоидэктомия (44,0%), нередко при расширенных показаниях, что отражало избыточную радикализацию при отсутствии формализованного алгоритма. Гемитиреоидэктомию, субтотальную резекцию (22,7%) и резекцию перешейка (8,0%) выполняли по клиническим показаниям, однако без интраоперационного УЗ-контроля и объективной оценки объёма остаточной ткани сохранялся риск резидуальных очагов.

На основе инструментальных диагностических методов исследования были выделены 8 оценочных критериев, по которым нами разработана балльная шкала интегрированной оценки риска при доброкачественных узловых образованиях щитовидной железы. Разработанная балльная шкала позволила определить объём операции: 0–4 балла — органосохраняющее вмешательство, 5–8 — субтотальная резекция или гемитиреоидэктомия, 9–16 — тотальная тиреоидэктомия (табл. 2).

Таблица 2.

Зоны хирургического решения по суммарному баллу шкалы

Сумма	Зона риска	Рекомендованная операция	Типичный диагностический профиль	Доп. обследование
0–4	Низкий	Гемитиреоидэктомия / резекция перешейка	TIRADS ≤3, Beth. II, RI < 0,70, Ueno 1–3, нет инвазии	Не требуется
5–8	Промежуточный	Субтотальная резекция или гемитиреоид.	Один критерий 2–3 балла; остальные 0	ИГХ + МСКТ (уточнение)
9–16	Высокий	Тотальная тиреоидэктомия	TIRADS 4–5, Beth. III–V, RI ≥ 0,70, Ki-67 ≥ 5%	Всё выполнено
Абсол.	Независимо от суммы	Тотальная тиреоидэктомия	ТТГ < 0,4 мМЕ/л; Bethesda V	Сцинтиграфия

По разработанной балльной шкале предложен алгоритм, объединяющий предоперационную балльную стратификацию с интраоперационным контролем (рис. 4).

В основной группе больных применяя разработанную балльную шкалу к каждому больному был индивидуальный дифференцированный подход. В связи с чем в основной группе органосохраняющие операции выполнены в 55,7% случаев, радикальные - в 44,3%, что соответствует соотношению 1,26 : 1 в пользу органосохраняющей тактики. В группе сравнения данное соотношение было обратным - радикальные операции преобладали над органосохраняющими в соотношении 1,72 : 1.

Рис. 4. Алгоритм дифференцированного выбора объема хирургического вмешательства при доброкачественных узловых образованиях щитовидной железы

Таблица 3.

Выполненные операции в основной группе

Вид оперативного вмешательства	n	%
Тиреоидэктомия	25	28,4
Субтотальная резекция щитовидной железы	14	15,9
Гемитиреоидэктомия	39	44,3
Резекция перешейка щитовидной железы	10	11,4
Всего	88	100,0

Гемитиреоидэктомия в основной группе (n=39, 44,3%) являлась наиболее частым видом вмешательства в основной группе и выполнялась при суммарном балле 0–4 (зона низкого риска). Показания включали: TIRADS ≤3, Bethesda II, МСКТ без инвазии и за грудиной компонента, унilaterальный характер поражения (рис. 5).

Рис. 5. Этапы гемитиреоидэктомии. Макропрепарат

Тотальная тиреоидэктомия в основной группе (n=25, 28,4%) выполнялась при суммарном балле ≥ 9 (зона высокого риска) или при абсолютных показаниях (Bethesda V). Принципиально важно, что тиреоидэктомия в основной группе - это «операция по показаниям», документально подтверждённым балльным расчётом, а не «операция выбора по умолчанию», как нередко практиковалось в группе сравнения.

В основной группе возвратный гортанный нерв (ВГН) идентифицировали с применением интраоперационного нейромониторинга (ИОНМ) NIM-Response и визуального контроля, тогда как в группе сравнения — только визуально, что повышало риск его повреждения. Использование ИОНМ позволило своевременно скорректировать манипуляции и избежать пареза ВГН.

Интраоперационная УЗИ-флоуметрия (рис. 6) в основной группе выполнялась у всех 88 пациентов двукратно — до начала резекции и после её завершения, — что позволило выявить резидуальные субклинические узловые очаги у 12 пациентов (13,6%) и своевременно скорректировать объём вмешательства (рис. 7).

Рис. 6. Интраоперационная УЗИ-флоуметрия щитовидной железы

Рис. 7. Результаты интраоперационной флоуметрии паращитовидных желёз и интраоперационные находки

Суммарная частота ранних послеоперационных осложнений в основной группе (n=88) составила 7,9% (7 случаев) против 32,0% (24 случая) в группе сравнения (n=75) — четырёхкратное снижение. Ни у одного пациента основной группы не потребовалось повторного хирургического вмешательства по поводу ранних осложнений; все семь осложнений разрешились консервативно (рис. 8).

Рис. 8. Ранние послеоперационные осложнения в исследуемых группах

Отдалённые результаты изучены у 131 из 163 пациентов (80,4%): 69 из основной группы и 62 из группы сравнения. Мониторинг уровня ТТГ и тиреоглобулина проводился через 3, 6, 12 и 24 месяца после операции. Послеоперационный гипотиреоз через 12 месяцев выявлен у 10 (14,5%) из 69 пациентов основной группы и у 19 (30,6%) из 62 пациентов группы сравнения. Заместительная гормо-

нальная терапия (ЗГТ) левотироксином натрия назначалась всем пациентам с верифицированным гипотиреозом (рис. 9).

Рис. 9. Динамика ТТГ и частота послеоперационного гипотиреоза

Таким образом, в отдалённом периоде применение дифференцированного алгоритма обеспечило снижение частоты гипотиреоза, уменьшение потребности в пожизненной заместительной гормональной терапии, снижение частоты рецидива с 8,1% до 1,1% и сведение частоты повторных операций с 6,5% до нуля, а также достоверное улучшение качества жизни и удовлетворённости лечением по сравнению с группой сравнения.

Выводы:

Комплексное предоперационное обследование — АCR TIRADS, ТИАБ (Bethesda), ИГХ, флоуметрия (RI), соноэластография, МСКТ и гормональный профиль — в основной группе обеспечило AUC алгоритма 0,96 против 0,71 при стандартном УЗИ в группе сравнения ($p<0,001$). Конкордантность цитологии и гистологии составила 88,6% в основной группе против 74,7% в группе сравнения ($p<0,05$).

Разработанная балльная шкала (8 критериев, максимум 16 баллов, три зоны: 0–4 / 5–8 / 9–16 баллов) достигла AUC=0,97, Se=95,1%, Sp=92,6%. Её применение обеспечило органосберегающие операции у 55,7% пациентов основной группы против 33,3% в группе сравнения ($p<0,05$), полностью исключив субъективность принятия хирургического решения.

Систематическое применение ИОНМ ВГН, интраоперационной флоуметрии снизило суммарную частоту ранних осложнений с 32,0% до 7,9% ($p<0,001$), частоту пареза ВГН — с 8,0% до 1,1% ($p<0,05$), кровопотерю — на 34–39% ($p<0,001$), длительность операции — на 17–22% ($p<0,05$).

В отдалённом периоде ($n=69$ и $n=62$) частота гипотиреоза снижена вдвое (14,5% против 30,6%, $p<0,05$), рецидива — в 7,4 раза (1,1% против 8,1%, $p<0,05$), пожизненной ЗГТ — в 10 раз (2,9% против 29,0%, $p<0,001$). Повторных операций в основной группе не потребовалось. Суммарный SF-36 составил 78,4 против 65,2 балла ($p<0,05$), удовлетворённость лечением — 91,3% против 64,5% ($p<0,05$).

Список литературы:

1. Курбаниязов З.Б., Зайниев А.Ф. Результаты хирургического лечения доброкачественных заболеваний щитовидной железы. Проблемы биологии и медицины. 2024;4(155):99–103.
2. Махмудов Т.Б., Курбаниязов З.Б., Шербек У.А. Факторный анализ рецидива узловых форм зоба. Проблемы биологии и медицины. 2024;4(155):124–129.
3. Рахманов К.Э., Салимов Э.Э., Курбаниязов Б.З., Курбаниязова Ф.З. Оптимизация хирургического лечения доброкачественных узловых заболеваний щитовидной железы на основе современных диагностических и профилактических подходов. Проблемы биологии и медицины. 2024;6(157):164–167.
4. Ali S.Z., Baloch Z.W., Cochand-Priollet B., Schmitt F.C., Vielh P., VanderLaan P.A. The 2023 Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology. Thyroid. 2023;33(9):1039–1044. doi:10.1089/thy.2023.0141.
5. Durante C., Hegedüs L., Czarniecka A., Paschke R., Russ G., Schmitt F., et al. 2023 European Thyroid Association Clinical Practice Guidelines for thyroid nodule management. European Thyroid Journal. 2023;12(5):e230067. doi:10.1530/ETJ-23-0067.

6. Gozibekov J.I., Kurbaniyazov Z.B. Long-term results of surgical treatment of toxic goiter. *Journal of Biomedicine and Practice*. 2022;(3):10–15.
7. Haugen B.R., Alexander E.K., Bible K.C., Doherty G.M., Mandel S.J., Nikiforov Y.E., et al. 2015 American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. *Thyroid*. 2016;26(1):1–133. doi:10.1089/thy.2015.0020.
8. Rashitov M. Standardized Stepwise Technique for Thyroidectomy: Patient Outcomes from a Single Center in Uzbekistan. *World Journal of Endocrine Surgery*. 2022;14(2):37–41. doi:10.5005/jp-journals-10002-1427.
9. Salokhiddinov J.S. Preoperative Diagnosis of Patients with Nodular Goiter. *American Journal of Medicine and Medical Sciences*. 2023;13(12):1847–1850. doi:10.5923/j.ajmms.20231312.05.
10. Tessler F.N., Middleton W.D., Grant E.G., Hoang J.K., Berland L.L., Teefey S.A., et al. ACR Thyroid Imaging, Reporting and Data System — TI-RADS: White Paper of the ACR TI-RADS Committee. *Journal of the American College of Radiology*. 2017;14(5):587–595. doi:10.1016/j.jacr.2017.01.046.

Для цитирования: Салимов Э.Э., Рахманов К.Э. Клинико-диагностическое обоснование выбора объёма хирургического вмешательства при доброкачественных узловых образованиях щитовидной железы // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 779–786. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20260108>